

Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Wisata Pantai Padang, Sumatera Barat

Larasati^{1*}, Lucky Zamzami², Syahrizal³

¹²³ Department of Anthropology, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

*Correspondence Email: lharas1818@gmail.com

Abstract: Padang city is one of the Beach Cities in Indonesia, which has a tourist and recreational activities on the beach. The Padang beach in the central coast city of Padang is one of the west coasts of Sumatera, which has a long coastline. The Padang beach became one of the destinations for the community and tourists who come to the city of Padang. In its development activities and recreation in Taplau Padang Beach has a logical consequence the impact of Economic, Societies, and Environmental. The purpose of this study was to analyze people's perceptions of the Padang beach tourism area. The research method used in making this article is a qualitative approach. The study is to examine people's opinions of the Padang coastal area. Therefore I use qualitative research methods. Padang beach tourism area gives logical consequences in the form of positive and negative influences. The positive effect was see on the impact on the life of the community around the Padang coastal tourism area in terms of economic, social, and environmental aspects.

Keywords: Perception; Community; Padang beach

A. Pendahuluan

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang tentang objek tertentu, persepsi merupakan aktivitas yang memberikan penilaian pada objek-objek atau gejala sosial yang ada dilingkungkannya. Wisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajah wilayah yang yang baru, mencari perubahan suasana, atau mendapat perjalanan baru (Robinson, 197; dalam Pitana dan Gayatri, 2005).

Kawasan wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Usaha pariwisata adalah suatu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha barang pariwisata dan atau usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Guna memperbesar pendapatan asli daerah, maka dibutuhkan program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya yang ada, serta potensi pariwisata yang ada sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Adanya kegiatan pariwisata ini, sudah tentu memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Keuntungan itu dapat berupa oleh karena biaya yang dikeluarkan untuk macam-macam keperluan seperti biaya penginapan, angkutan, souvenir dan lain sebagainya yang bersama itu adalah usaha masyarakat, dan karena itu hasilnya diterima oleh masyarakat. Dilain pihak pemerintah menerima mata uang

asing (Devisa) yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional. Pantai Padang atau populer dengan sebutan Taplau (singkatan dari *tapi lauik*, bahasa Minang yang artinya tepi laut) adalah sebuah pantai yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini terletak pada kawasan padat perkotaan di Kecamatan Padang Barat, dan membentang dari daerah Purus hingga muara Batang Arau. Pantai ini berjarak kurang lebih 23 km dari Bandar Udara Internasional Minangkabau atau 30 menit perjalanan darat dengan mobil.

Wisata pantai padang juga merupakan salah satu destinasi dari wisatawan, tetapi sarana dan fasilitas umum di pantai Padang belum memadai, seperti tempat sampah yang kurang dan toilet umum yang susah di jumpai dan lahan parkir yang tidak ada sehingga wisatawan yang ingin berkunjung kesana, terpaksa parkir di bahu jalan ataupun trotoar, ini akan menimbulkan masalah yaitu terjadinya kemacetan. Dalam perkembangannya, aktivitas wisata di pantai padang mempunyai dampak terhadap, Ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar kawasan pantai padang, dampak tersebut baik itu berupa dampak negatif maupun dampak positif

Penelitian terdahulu yang berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Pengunjung Kawasan Wisata Sepanjang Pantai Putih Pasar Gompong Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh Ahmad Kusmudin tahun 2015. Penelitian yang dilakukan berusaha untuk mengungkapkan bagaimana persepsi masyarakat tentang pengunjung kawasan wisata sepanjang pantai Putih Pasar Gompong Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan, hasil penelitiannya menunjukkan perubahan perilaku remaja yang datang mengunjungi kawasan wisata sepanjang pantai Pasir Putih, perilaku yang ditemukanpun beragam mulai dari yang baik sampai dengan yang buruk, mulai dari yang menguntungkan sampai yang merugikan masyarakat. Penelitian terdahulu lainnya mengenai Persepsi masyarakat terhadap pantai Nusa Dua oleh Ni Luh Gde Sri Sadjuni pada tahun 2018. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari aspek Atraksi, sub aspek adalah gelombang tertinggi, diikuti oleh sub Kebersihan, area tertata rapi dan angin tenang. Dari aspek aksesibilitas, sub aspek tertinggi adalah bahwa informasi sudah tersedia, selanjutnya adalah Jalan dan Transportasi. Aspek Fasilitas, sub aspek Toilet tertinggi, diikuti oleh sub-Sampah, Telekomunikasi, Parkir, dan Suvenir. Sedangkan aspek layanan, sub-aspek tertinggi adalah Informasi, berikutnya adalah sub aspek Penjaga Kehidupan dan sub aspek Perhotelan.

Berdasarkan masalah di atas, tulisan ini melihat bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Kawasan Wisata Pantai Padang. Tujuan penulisan artikel ini untuk menggambarkan atau menganalisis masyarakat tentang kawasan wisata pantai Padang.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan judul tulisan dan masalah serta sesuai dengan tujuan dan sifat masalah yang di teliti, maka tulisan ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sejumlah prosedur kegiatan ilmiah yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan oleh sipeneliti. Kriyantono menyatakan bahwa, "Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya." Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang

didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan secara ilmiah apa adanya dalam situasi normal tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Penelitian kualitatif sering disebut naturalistik, karena penilaiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah disebut metode penelitian kualitatif karena data terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. berusaha mengungkapkan bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Wisata Pantai Padang. Penelitian ini dilaksanakan di pantai Padang kecamatan Padang Barat. Pendekatan Penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada artikel atau tulisan ini adalah observasi ke lapangan dan wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Letak Geografis

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan berkependudukan terbanyak di dunia, pantai-pantai yang ada di Indonesia kebanyakan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka tempat pariwisata bagi masyarakat sekitar dan berbagai taman nasional di Sumatra merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia, tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan diseluruh kepulauan tersebut. Indonesia memiliki banyak provinsi salah satunya adalah provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Di kota ini banyak pariwisata pantai terutama pantai. Kota Padang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Kota Padang adalah kota terbesar di Pantai Barat Pulau Sumatera sekaligus Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Padang adalah salah satu Kota Pantai di Indonesia yang memiliki aktivitas wisata dan rekreasi di pantai. Pantai Padang menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kota Padang, terutama Pantai Purus Padang.

Objek wisata Pantai Padang ini selain dapat memberikan hiburan dan kepuasan bagi pengunjungnya juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi objek wisatanya. Oleh karenanya Pantai Padang merupakan sebuah aset yang bisa meningkatkan pendapatan daerah Kota Padang dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Wisatawan harian berkunjung ke Pantai Taplau Padang adalah yang berasal dari Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Payakumbuh, dan Pasaman Barat. Kunjungan ke Pantai Padang yang dilakukan oleh pelancong harian adalah kunjungan ulang karena motivasinya ingin menikmati keindahan pemandangan Pantai Taplau Padang setelah bekerja. Wisatawan luar provinsi Sumatera Barat yang banyak berasal dari Kota Medan dan Pekanbaru merupakan wisatawan yang datang ke Kota Padang dan kawasan ini pada hari-hari tertentu seperti Hari Libur Nasional dan, Lebaran, dan Tahun baru. Untuk wisatawan mancanegara datang sesekali ke Kawasan Pantai Taplau Padang saat mereka berwisata di Kota Padang.

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang tentang objek tertentu, persepsi merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan, memberikan penilaian pada objek-objek dan stimulus sosial yang ada dilingkungannya, sensasi-sensasi dari lingkungan akan diolah bersama-sama dengan sikap, ingatan dll. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individual, maka terhadap perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu objek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci objek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana cara individu menanggapi objek tersebut dengan persepsinya.

Penelitian pariwisata memiliki arti strategis untuk menjaga perkembangan pariwisata supaya dapat berlangsung secara berkelanjutan (Wardiyata, 2006). Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial, dan budaya (Robert W. Mc Intosh dan Charles R Goeldner (1990). Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat.

Pengaruh pariwisata memiliki konsekuensi berupa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif merupakan keuntungan berkembangnya pariwisata dan pengaruh negatif dapat ditelusuri sebagai kerugian yang timbul akibat pengembangan pariwisata. Pada hakikatnya ada tiga bidang pokok yang kuat dipengaruhi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengaruh positif yang menguntungkan dalam bidang ekonomi seperti pariwisata mendatangkan pendapatan devisa negara dan terciptanya lapangan pekerjaan serta kesempatan kerja yang berarti mengurangi.

2. Pengaruh Kawasan Wisata Pantai Padang Terhadap Ekonomi

Kegiatan pariwisata dapat memberikan sejumlah keuntungan ekonomis yang berbeda dalam kepentingan satu Negara dengan negara lain tergantung pada skala kondisi dan skala dari kegiatan pariwisata. Keuntungan dari investasi infrastruktur khususnya untuk bandara, jalan, sumber air, dan utilitas umum lainnya. Wisatawan local dan pengunjung lainnya, pengusaha dan wisatawan mancanegara juga mempergunakan fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, museum, club, olah raga, transportasi umum serta taman nasional. Dari berbagai pengaruh ekonomi pengembangan pariwisata tersebut maka artikel ini mengkaji dampak paling berpengaruh terhadap kehidupan dan pendapatan masyarakat setempat yang meliputi: Kesempatan bekerja dan berusaha serta Perubahan tingkat pendapatan masyarakat

Aktivitas wisata juga mempunyai potensi untuk ikut serta mengarahkan pada kerusakan lingkungan. Dalam hal ini menganalisis pengaruh pariwisata terhadap lingkungan berupa pengaruh Pencemaran Lingkungan, Polusi Udara dan air, Pengerusakan Lingkungan sekitar, serta Penurunan Keanekaragaman hayati. Kerja dan Berusaha, kesempatan kerja pada skala sedang karena Peluang kerja yang dihasilkan oleh aktivitas Pariwisata Pantai Taplau Padang ini murni karena usaha sdah karena dalam pengelolaan Kesempatan lapangan pekerjaan untuk menunjang aktivitas pariwisata murni dari masyarakat masyarakat yang membuka usaha skala kecil seperti

Penjual Makanan kaki lima, Lapak jual minuman yang disediakan atraksi berupa tenda dipinggir pantai, penjual minuman dipinggir jalan, penjual ikan, dan dan tidak ada dukungan atau fasilitator dari pemerintah, sehingga masyarakat murni membuka kesempatan kerja sendiri dan kurangnya inovasi dari masyarakat karena rata-rata masyarakat golongan bawah dengan tingkat pendidikan rendah. Sebagian besar Pengaruh terhadap pendapatan berada pada skala sedang.

Hal ini terjadi karena dari hasil pengamatan dan wawancara singkat kepada masyarakat bahwa pengaruh wisata terhadap kenaikan tingkat pendapatan adalah sedang berdasarkan persepsi masyarakat. Hal ini terjadi karena Pekerjaan masyarakat tersebut hanyalah penjual skala kecil menengah dengan modal pas-pasan dan mereka adalah masyarakat dalam dan sekitar Pantai Taplau Padang dan mencari uang dengan adanya aktifitas Pariwisata Pantai Taplau Padang ini sebagai pedagang kecil-kecilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha masyarakat di dominasi oleh Pedagang kaki lima (PKL). Jenis Pedagang Kaki Lima di pinggir jalan Pantai Pantai Taplau Padang terdiri dari: Penjual makanan seperti kerupuk kuah, penjual minuman jus, penjual jagung bakar, penjual cendera mata seperti kacamata, dan Sebagainya. Wiraswasta dan Lain-Lain. Sebagian besar Pengaruh terhadap pendapatan berada pada sedang dan Rendah. Hal ini terjadi karena dari hasil pengamatan dan wawancara singkat kepada masyarakat bahwa pengaruh wisata terhadap kenaikan tingkat pendapatan adalah sedang berdasarkan persepsi masyarakat.

3. Pengaruh Kawasan Wisata Pantai Padang Terhadap Sosial Masyarakat

Pengaruh sosial yang dihasilkan oleh aktivitas wisata menyangkut berbagai aspek perubahan sosial, moral/perilaku, agama, bahasa, dan kesehatan. Perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat terlihat pada perilaku mereka yang cenderung menjadi konsumtif. Pengaruh Sosial Pariwisata menurut John Lea (1988) terdiri dari : Perubahan Sosial, Perilaku/Moral, Bahasa, Kesehatan, dan Kegaamaan. Dalam hal ini berupa analisis dari jawaban masyarakat dari hasil wawancara yang dikunjungi sehingga bisa diketahui pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal sosial dari aktivitas Pariwisata Taplau Padang.

Perubahan Sosial Masyarakat ini terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki sumber penghasilan dari penunjang wisata, sehingga pola kehidupan keluarga menyesuaikan dengan aktivitas wisata. Rata-rata masyarakat pulang saat larut malam, sehingga kehidupan sosial keluarga bukan menjadi prioritas yang utama. Masyarakat sekitar lebih banyak menghabiskan waktu dalam menunjang pariwisata daripada waktu bersama keluarga. Bentuk lain dari perubahan sosial ini adalah Memaksakan layanan Parkir sebanyak mungkin. Sosial masyarakat juga bercitra negatif karena adanya usaha pemaksaan parkir. Perilaku/Moral, Pengaruh dalam hal moral dari kehadiran Pariwisata Pantai Taplau.

Pengaruh perubahan moral masyarakat berada dominan pada taraf yang agak meresahkan dan meresahkan. Hal ini terjadi karena hal ini telah menjadi isu hangat di Pantai Taplau Padang apalagi dengan adanya aktivitas pedagang nakal yang menyediakan tenda cheper yang mendukung muda-muda untuk mengarah kepada kemerosotan moral bagi beberapa pemuda. Untuk tingkat pengaruh oleh adanya atraksi tenda cheper, perilaku terkait atraksi penunjang wisata berupa tenda dapat

meresahkan masyarakat sekitar. Dan pengaruh tenda cheper terhadap kesesuaian dengan adat minangkabau 98 % adalah sudah tidak sesuai dengan adat minangkabau. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat dan sekitar kawasan Pantai Taplau Padang adalah bahasa minang. Namun seiring berkembang zaman, dan akibat kontak dengan wisatawan masyarakat sekitar juga mengalami akulturasi bahasa yang terjadi pada Masyarakat Kota Padang. Untuk bahasa di kawasan Pantai Taplau Padang dibagi dalam tiga Tipologi yaitu : Bahasa Minang asli, Bahasa Minang campur Jakarta, dan Bahasa Indonesia. Dari hasil wawancara dilakukan terkait bahasa yang digunakan masyarakat setempat dan sekitar kawasan, menjawab Bahasa Minang Campur Bahasa Jakarta dengan menggunakan “Gue dan Elu” tapi pakai bahasa Minang dengan logat minang serta Bahasa Indomi alias Indonesia Minang.

Hal ini membuat bahasa minang terasa jauh dari bahasa minang asli karena pengaruh kontak wisatawan serta pengaruh pergaulan pemuda-pemudi setempat. Kesehatan; Pengaruh aktivitas pariwisata tersebut terhadap kesehatan bagi masyarakat setempat dan sekitar kawasan diantaranya Batuk-batuk, Mata Perih, Sakit Tenggorokkan, dan lain-lain. Persepsi responden terhadap pengaruh kesehatan dominan pada batuk dan mata perih. Hal ini terjadi karena pembangunan dan lokasi aksesibilitas disekitar kawasan. Pantai Taplau Padang merupakan jalur utama transportasi Umum seperti Angkutan Kota (Angkot) sehingga dilalui banyak kendaraan serta pembangunan dan renovasi beberapa titik. Pembangunan diantaranya Danau Buatan Cimpago yang awalnya dibuat sebagai salah satu atraksi penunjang pariwisata pantai di Kelurahan Purus. Pada perkembangan saat ini justru Danau Cimpago dipenuhi banyak sampah oleh aktivitas pariwisata. Mata perih dan batuk terjadi karena renovasi pembangunan di sekitar kawasan menghasilkan suara bising, kemacetan, dan populasi udara sehingga memberikan pengaruh terhadap kesehatan. Keagamaan, pengaruh sosial Sentuhan aktivitas wisata dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat sehingga wajar muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan mengenai kemungkinan munculnya gejala-gejala sekularisme dalam kehidupan pariwisata. Dari hasil tanya jawab dengan masyarakat yang menjawab tidak ada pengaruh menyatakan bahwa masyarakat sekitar pariwisata Pantai Taplau Padang yang mayoritas beragama Islam tetap menjalankan aktivitas keagamaan secara rutin seperti sedia kala tanpa adanya gangguan apapun.

4. Pengaruh Kawasan Wisata Pantai Padang Terhadap Lingkungan

Pariwisata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan karena kondisi lingkungan merupakan salah satu atraksi wisata bagi wisatawan. Pengaruh yang ditimbulkan bisa berupa pengaruh positif ataupun negatif. Pengaruh positif pariwisata terhadap lingkungan diantaranya adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang ditujukan untuk melindungi kondisi alam dari unsur-unsur pengerusakan yang dilakukan oleh para pelaku wisata. Selain pengaruh positif, juga terdapat pengaruh negatif yang ditimbulkan berupa pengerusakan terhadap lingkungan di sekitar wisata karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku wisata terhadap lingkungan. Keberadaan wisata juga membuat kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan wisata. Pengaruh Pariwisata yang dikaji terhadap aspek lingkungan

yaitu pengaruh terhadap Polusi Udara dan air, Penurunan kualitas lingkungan sekitar karenasampah sekitar wisata, dan Kemacetan Lalu lintas.

Wisata Pantai Taplau Padang pada studi ini mengkaji dampak paling berpengaruh terhadap kehidupan dan pendapatan masyarakat setempat yang meliputi : Kesempatan bekerja dan berusaha serta Perubahan Tingkat Pendapatan masyarakat kawasan sekitar Pantai Taplau Padang. Pencemaran Lingkungan, aktivitas Pariwisata Pantai Taplau Padang memiliki pengaruh dan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Masyarakat sebagai pelaku usaha dan wisatawan masih apatis dan kurang memperhatikan keindahan lingkungan sekitarnya. Sampah banyak berserakan disekitar jalan, di sekitar pantai, serta muara.

Menurut Masyarakat atau pengunjung yang telah di wawancarai, sampah yang menumpuk banyak di muara dekat Muara Lasak juga merupakan sampah kiriman dari sungai-sungai yang ada di kota Padang. Bentuk pengaruh pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kawasan wisata adalah Pencemaran Pantai, Bau tidaksedap, sampah disekitar kawasan, dangenangan air. menjawab bentuk pengaruh lingkungan dalam hal pencemaran lingkungan adalah pencemaran pantai, menjawab bau yang tidak sedap di karenakan oleh sampah, menjawab Sampah disekitar kawasan wisata pantai yang banyak beserakkan.

Di sekitar kawasan wisata pantai padang berikut banyaknya volume kendaraan terlebih pada saat jam sibuk seperti jam berangkat dan pulang kerja. Selain akibat kemacetan, wisata karena garis pantai pariwisata ini merupakan aksesibilitas jalur utama balik dari pusat Kota Padang sehingga sering terjadi kemacetan disekitar kawasan akibat banyaknya volume kendaraan terlebih pada saat jam sibuk seperti jam berangkat dan pulang kerja. Selain akibat kemacetan, polusi udara juga disebabkan oleh Pembangunan Hotel dan restaurant serta beberapa renovasi yang saat ini terjadi.

Pengerusakan Lingkungan, Bentuk pengerusakan lingkungan yang terjadi diantaranya Pantai yang kotor, bau yang tidak sedap, Genangan air di jalan, Sampah yang berserakkan, kemacetan karena Faktor jam kerja. Banyaknya volume kendaraan di ruas jalan lokasi pariwisata dikarenakan jalan ini merupakan akses utama ketika balik dari arah Pusat Kota Padang. Penyebab kemacetan Lalu lintas di kawasan sekitar Pantai Taplau Padang paling besar adalah karena Banyaknya volume Kendaraan. Hal ini terjadi karena volume kendaraan yang banyak pada jam pulang kerja sore hari dengan rute balik dari Pusat Kota Padang dimana kendaraan transportasi umum melewati jalur Pantai Taplau Padang. Selain kendaraan umum, kendaraan pribadi juga mendominasi volume kendaraan karena masyarakat yang ingin berwisata ke pantai ataupun masyarakat dan karyawan yang pulang dari bekerja dan arah pusat Kota. Lalu lintas juga terjadi karena alasan rute jalan Pantai Taplau Padang adalah rute strategis dari arah pusat Kota Padang ke arah Kabupaten Padang Pariaman dan terjadi pada jam sibuk

5. Faktor yang Mempengaruhi Kawasan Wisata Pantai Taplau Padang.

- a. Faktor yang Mempengaruhi Aspek Ekonomi,** faktor yang paling berpengaruh terhadap Ekonomi masyarakat sekitar kawasan dengan kenaikan pendapatan dan peluang kesempatan kerja pada skala sedang disebabkan oleh Rendahnya

Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaku usaha swadaya dan kurangnya dukungan pemerintah sebagai fasilitator dalam kebijakan pengelolaan lapangan pekerjaan. Hal ini bisa terlihat dengan tidak adanya kebijakan ketentuan patokan harga dari pemerintah sehingga banyak masyarakat yang berjualan barang yang sama dengan harga yang berbeda.

- b. Faktor yang Mempengaruhi Aspek Sosial,** Faktor yang mempengaruhi Timbulnya hal-hal diatas adalah Karakteristik Wisatawan, Karakteristik Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah. Dari segi karakteristik wisatawan terjadi karena tiap-tiap wisatawan yang berkunjung mempunyai pola sikap dan perilaku yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi sosial masyarakat setempat. Selain itu, kecenderungan kepada masyarakat yang juga berbeda. Pola sosial masyarakat mengikuti *demand* dari wisatawan sehingga masyarakat menyesuaikan diri dengan aktivitas wisata. Seperti pengaruh terhadap perubahan sosial, moral, bahasa, kesehatan, dan keagamaan adalah karena kontak dan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan wisatawan.
- c. Faktor yang Mempengaruhi Aspek Lingkungan,** Faktor yang mempengaruhi Timbulnya pengaruh terhadap lingkungan adalah karakteristik Wisatawan, karakteristik masyarakat dan kebijakan pemerintah. dari segi karakteristik wisatawan terjadi karena tiap-tiap wisatawan yang berkunjung mempunyai pola sikap dan perilaku yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi sosial masyarakat setempat. Pola dari faktor yang mempengaruhi aspek lingkungan ini tidak jauh beda dengan faktor pengaruh terhadap sosial. Selain itu, kecenderungan model pariwisata di wilayah studi adalah pariwisata terbuka sehingga karakteristik wisatawan yang beragam serta pengaruh kepada masyarakat yang juga berbeda. Pola sosial masyarakat mengikuti gaya dari wisatawan sehingga masyarakat menyesuaikan diri dengan aktivitas wisata. Pola dari faktor yang mempengaruhi aspek lingkungan ini tidak jauh beda dengan faktor pengaruh terhadap sosial yaitu kontak dan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan wisatawan.

D. Kesimpulan

Kawasan wisata pantai padang memberikonseskuensi logis berupa pengaruh baik pengaruh positif ataupun negatif. Pengaruh Positif tampak pada pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar kawasan wisata pantai Padang baik berupa dari segi ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan. Persepsi masyarakat tentang kawasan wisata pantai padang sangatlah beragam, yaitu meliputi pengaruh terhadap lingkungan, sosial masyarakat dan ekonomi. Dan juga banyak faktor yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kusmudin tahun. (2015). Persepsi Masyarakat Tentang Pengunjung Kawasan Wisata Sepanjang Pantai Putih Pasar Gompong Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- A.J Mulyadi, (2009), *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Bakaruddin, (2009), *Perkembangan dan Permasalahan Kepariwisata*. Padang: UNP PRESS.
- Ni Luh Gde Sri Sadjuni . (2018). *Persepsi masyarakat terhadap pantai Nusa Dua Padang Dalam Angka*. (2013). Badan Pusat Statistik Kota Padang.
- Zamzami, L., Iwabuchi, A., Effendi, N., Ermayanti, Hendrawati, & Miko, A. (2019). The development of marine resource conservation in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8 Special Issue), 1281–1288.
- Zamzami, L., & Iwabuchi, A. (2019). *Andalas International Journal of Socio-Humanities From Fishing to Tourism: A New Generation of Fishermen and Marine Resource Tourism in Indonesia*. ANDALAS INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIO-HUMANITIES (Vol.1). Retrieved from <http://aijosh.lppm.unand.ac.id/index.php/aijosh/>